

भारतातील सामुदायिक आरोग्य विकास
डॉ. राजू के. माटे
जोतिराव फुले समाजकार्य माहाविद्यालय उमरेड जि. नागपूर
DOI-

सारांश

भारतातील ग्रामीण आरोग्याच्या विकासासाठी अनेक उपक्रम राबविले जातात. भारतात सामुदायिक विकासाचे एक अंग म्हणजे ग्रामीण आरोग्य त्यामधील एक आहे. ग्रामीण भागातील आरोग्य विकासाकरीता एकात्मिक आरोग्य सेवेची संकल्पना मांडण्यात आली असून प्रत्यक्षात कार्यान्वित आहे. एकात्मिक ग्रामीण आरोग्य सेवेचा एक भाग म्हणजे प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र इत्यादींची अमलबजावणी होय. सामुदायिक आरोग्याच्या दृष्टिने स्वच्छता असणे हि आरोग्याच्या दृष्टिने महत्वाचे आहे. समुदायाचे आरोग्य उत्तम राहण्यासाठी योग्य प्रमाणात सकस आहार व पौष्टिक आहार समुदायातील लोकांना मिळणे आवश्यक आहे. सामुदायिक आरोग्य संकल्पना हि महायुद्धाच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या काळात प्रचलित झाली. तसेच त्या काळापासून सामुदायिक आरोग्याचे महत्व वाढले आहे. तसेच वैद्यकिय क्षेत्रातील तज्ञ मंडळीच्या मतानुसार समुदायामध्ये अनेक प्रकारचे रोग हे अस्वच्छता, घाण, लोकांमधील अज्ञान, अंधश्रद्धा आणि पुरेश्या वैद्यकिय सेवांचा अभाव इत्यादीमुळे रोगाई पसरते. त्यामुळे समुदायाचे आरोग्य धोक्यांमध्ये येते. वैद्यकिय सेवांचा विकास हा फक्त खाजगी सेवा पुरताच राहिलेला नाही. तर सामुदायिक आरोग्य हि संकल्पना सार्वजनिक आरोग्य या प्रमाण वापरली जात आहे. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टिकोणातून विचार केल्यास सरकारी दवाखान्याद्वारे वैद्यकीय सेवा हि खेडोपाडी व दुर्गम अतिदुर्गम भागात पोहचलेली आहे. भारतातील सामुदायिक आरोग्याचा विचार केल्यास इ.स. १९४८ साली स्वातंत्र्यानंतर सुमारे १ वर्षांनी "कामगार राज्य विमा योजना" इ.स. १९५४ झाली. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आरोग्य योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून सार्वजनिकरणासाठी आरोग्य सेवा देण्यात येत आहे. मनुष्याच्या मुलभूत गरजा म्हणजे अन्न, वस्त्र, निवारा यासोबत आरोग्य आणि शिक्षण ह्या गरजा सुद्धा महत्वाच्या आहेत. व्यक्तीला जर चांगले जिवन जगायचे असेल तर त्याचा वरिल सर्व गरजा पूर्ण होणे महत्वाचे आहे. स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घेणे व्यक्तीचे कार्य आहे. सामुदायिक आरोग्य सुदृढ ठेवण्यासाठी पोषक आहार व आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनामार्फत योजना राबविण्यात येतात. आरोग्यविषयक सेवांमध्ये वेळोवेळी सुधारणा कार्य शासनामार्फत करण्यात येतात.

सामुदायिक आरोग्य संकल्पना :-

सामुदायिक आरोग्य हे कोणत्याही एका घटकावर अवलंबून राहत नाही. त्याकरिता पोषण आहार, स्वच्छता, पर्यावरण, आरोग्य सेवा, शिक्षण व माहिती, रोगांवरील प्रतिबंधक उपाययोजना, अनुवंशिकता, आर्थिक-सामाजिक दर्जा, ग्रामीण-शहरी व आदिवासी भागातील परिस्थिती इत्यादी अनेक बाबींचा परस्पर संबंध हा आरोग्याशी आहे. त्या करिता सामुदायिक आरोग्याची काळजी घेणे महत्वाचे आहे. समुदायाचे उत्तम आरोग्य राहण्याकरीता योग्य उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे महत्वाचे आहे. सामुदायिक आरोग्यांत विविध आजारांवर सेवा-सुविधा पुरविणे, वेळेवर रोगनिदान, वेळेवर उपचार आणि रोग्यांचे पूर्वसन इत्यादी अनेक बाबींनुसार शासन आपली जबाबदारी पार पाडीत असते. आरोग्य सेवेच्या बाबतीत जागतीक आरोग्य संघटनेची मदत होत असतो. या संघटनेच्या धोरणाचा अवलंब भारतात सुद्धा करण्यात येतो. भारतांमध्ये विविध आजारावर उपाययोजना नियोजित करण्याचे कार्य धोरणानुसार करण्यात येते. तसेच देशातील विविध आरोग्य प्रश्न व त्यावरील उपचाराकरीता जनतेमध्ये जागृती निर्माण केल्या जाते. माता व बालसंगोपनावर आणि कुटुंब कल्याणाकरीता विविध कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे.

सामुदायिक आरोग्याचा अर्थ आणि स्वरूप :-

समुदाय आरोग्य ही संकल्पना पूर्वीच्या त्या काळात सार्वजनिक आरोग्य, सामाजिक औषध, उपचार, प्रतिबंधात्मक व उपचार पध्दती या शब्दांना पर्याय म्हणून वापरली जात होती. समुदायाला स्थानिक पातळीवर आधारभूत आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे. त्या सर्व सेवा-सुविधा स्थानिक पातळी वर उपलब्ध करून दिल्या जातात. ग्रामीण समुदायत सेवा पोहचवितांना जबाबदारीची भावना पृढे ठेऊन कार्य केले जाते. समुदायांत एकाच ठिकाणी एका विशिष्ट भुभागावर समान उद्देश ठेऊन लहान-लहान समुह मिळून, मोठा समुदाय वास्तव्य करीत असतो. अशावेळी सामुदायिक भावना डोळ्यापूढे ठेऊन कार्य करण्यात येते. सार्वजनिकरित्या समुदायाचे व आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी ज्ञान मिळविणे आवश्यक आहे. सामाजिक दृष्टिकोनानुसार सार्वजनिक आरोग्य या संकल्पनेत आरोग्याची काळजीविषयी उपयुक्त असलेल्या सर्व सेवा-सुविधा उपलब्ध करून देण्याची क्रिया समाविष्ट आहे. **समुदायाचा अर्थ :-** "डोनाल्ड ई मॉटिस्की" यांच्यामते, "समुदाय आरोग्य हे सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्राचा अंतर्भूत घटक असून खाजगी वा सार्वजनिक व्यक्ती, गट किंवा संघटना या सर्वांचे आरोग्य सवर्धन, संरक्षण आणि बढावा देण्याचे कार्य करण्याचा समावेश होतो. सोप्या शब्दात सर्व

सरकारी व निमसरकारी प्रयत्नांची गोळा बेरीज म्हणजे समुदाय आरोग्य होय.”

समुदाय आरोग्य कार्यात समुदायाचे किंवा समुदायातील सर्व सदस्यांचे आरोग्यात्मक संरक्षण करण्याकरिता व त्यामध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने केले जाणारे कार्य, तसेच त्यात सर्वांचा समावेश करणे होय.

सामुदायिक आरोग्याचा कार्यक्रम हा योजनाबद्ध पध्दतीने नियोजित केली जातो. यात समुदायातील सर्व लोकांची काळजी व संरक्षण करणे होय. त्यामध्ये आरोग्याच्या सर्व सेवा जनतेला उपलब्ध करून देणे होय. समुदायातील लोकांना (विशेषतः आदिवासी व ग्रामीण) आरोग्य शिक्षण देणे होय. तसेच रोगांवरील प्रतिबंधात्मक करणारे कार्यक्रम आखणे व रोगांवर योग्य निदान करून त्यावर उपाययोजना करणे होय.

कुटुंब आणि आरोग्य :-

जगामध्ये प्रत्येक समाजातील लोक कुटुंबातच राहतात. कुटुंबाचा विचार केल्यास माता-पिता व मुले तसेच काही कुटुंबामध्ये आजही संयुक्त कुटुंब पध्दतीचा अवलंब करून वास्तव करीत आहेत. आरोग्य रक्षणासाठी कुटुंबातील सदस्यांच्या भूमिका महत्त्वाची आहे. कुटुंबातील एखादा व्यक्ती आजारी पडल्यास इतर सदस्य त्याला औषधोपचार करण्यासाठी दवाखान्यात तपासणी करीता घेऊन जातात. भारतात आजही संयुक्त कुटुंब पध्दतीचे अस्तित्व टिकून आहे. बदलत्या परिस्थितीनुसार कुटुंबाची कार्ये, संरचना यात काही बदल झाले आहेत. परंतु आजही कुटुंब हे अनौपचारिकपणे आरोग्य कार्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असून एक सामाजिक संस्था म्हणून कार्यरत आहे. कुटुंबात महिलांचे, मुलांचे, किशोरी मुली व प्रौढ महिला संगोपनाची जबाबदारी कुटुंबातील सदस्य योग्य पध्दतीने पार पाडीत आहेत. कुटुंब की एक गुंतागुंतीचा सामाजिक संस्था म्हणून कार्यरत आहे. एकीकडे व्यक्तीच्या खाजगी जीवनाचे संरक्षण करते तर दुसरीकडे कुटुंब हे सार्वजनिक जीवनाचे एक लक्ष असल्याचे मानले जाते. व्यक्तीच्या खाजगी व सार्वजनिक जीवनातील अनेक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी कुटुंबाची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते.

आरोग्याचे कार्य आणि कुटुंब :-

कुटुंबाच्या माध्यमातून बहुसंख्य आरोग्याची कार्ये ही प्रामुख्याने कुटुंबामार्फत पार पाडली जातात. एकविसाव्या शतकात कुटुंबाच्या अनेक कार्यात मोठ्या प्रमाणात बदल झालेला आहे. कौटुंबिक जीवनाला योग्य आकार देण्यासाठी कुटुंबातील सदस्यांना अधिकाधिक प्रमाणात आर्थिक आणि व्यावसायिक कार्यात स्वतःला सहभागी करून घ्यावे लागते. कुटुंबावर अवलंबून असणाऱ्या सर्व सभासदांच्या आरोग्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. विशेषतः स्त्री सभासदाना बाळाची व इतर सदस्यांच्या आरोग्य संवर्धनाची जबाबदारी कुटुंब प्रमुख सदस्य म्हणून महिलांना करावी लागते. तसेच सर्वांची काळजी घेण्याचे कार्य आजही कुटुंबातच केले जाते.

कुटुंबावर अवलंबून असणाऱ्या सभासदांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्याचे व आजारग्रस्तांना मदत करण्याचे कार्य मातावर सोपविले जाते. म्हणून मातांना सकस आहार व आरोग्याच्या सर्व सेवा पोहचविणे महत्त्वाचे आहे. कुटुंबातील सभासदांच्या किंवा सदस्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे हे प्रत्येक कुटुंबाचे सामान्य कार्य आहे. घरातील बालकासहित, महिला व सर्व सदस्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे ही कुटुंबातल्या महिला ह्या योग्य पध्दतीने पार पाडत असतात. भारतासारख्या विस्तारीत व वाढत्या लोकसंख्येच्या देशात आरोग्य सेवा पूर्विने महत्त्वाचे मानले जाते. भारतामध्ये महिला व बालकांना एकत्रितपणे सेवा पोहचविण्याकरिता तसेच महिला व बालकांचे आरोग्य सुदृढ ठेवण्यासाठी एकात्मिक बालविकास सेवा योजना कार्यान्वीत करण्यात आली. योजनेमुळे स्त्रियांना व बालकांना सकस आहार व पोषणा करीता आरोग्य इत्यादी अनेक बाबींचा समावेश करण्यात आला. कुटुंबाचे आरोग्य सुदृढ ठेवण्यासाठी व सर्वांचा सामुदायिक विकास साधण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य सेवा पुरविण्यात येत आहे. आणि सर्वांगीण विकास साधण्याचे कार्य पार पाडले जात आहे.

कुटुंबाचे आरोग्य व शिक्षण :-

बालकांच्या व महिलांच्या आरोग्याचे संवर्धन व संरक्षण करण्यासाठी भारत सरकारने २ ऑक्टोबर १९७५ रोजी महात्मा गांधीच्या जन्मदिनी “एकात्मिक बालविकास सेवा योजना” प्रारंभ करण्यात आली. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्टे ०-६ वयोगटातील मुलांचा सकस आहार व आरोग्याची काळजी व त्यामध्ये सुधारणा करणे मुलांच्या मानसशास्त्रीय, शारीरिक व सामाजिक विकासाकरीता योग्य स्वरूपात योजनेद्वारे सेवा सुविधा पोहचविणे, बालमृत्युच्या प्रमाणात घट घडवून आणणे. कुपोषणापासून बालकांचे संरक्षण करणे, गरोदर मातांना व स्तनदा माता किशोरवयीन मुली, प्रौढ महिलांच्या पोषक आहार व आरोग्य शिक्षण व सकस आहाराचा पुरवठा करणे. तसेच विविध लसीकरणाच्या कार्यक्रमांचे आयोजन करणे. या संपूर्ण योजनेची जबाबदारी ही राज्य सरकारवर सोपविलेली आहे. मुलांना पूर्व प्राथमिक शिक्षण व सकस आहार पोहचविण्याचे कार्य आयसिडिएस या योजने मार्फत करण्यात येत आहे.

कुटुंबात आरोग्य शिक्षणाची सुरुवात प्रथमतः स्त्रियांमार्फत मुलांना दिली जाते. कुटुंबाकडून आरोग्याचे संरक्षण करण्याचे पहिले पाऊल टाकण्यात येते. मनुष्याच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वांच्या मते प्राधान्य देणे महत्त्वाचे आहे. मुख्यत्वे करून कुटुंबाच्या आरोग्याची जबाबदारी स्त्रियांनी स्विकारावी अशी धारणा झालेली आहे. कमी जास्त प्रमाणात महिला अश्याप्रकारची जबाबदारी स्वीकारीत असते. उदा. पतिला व्यायाम करण्यास प्रवृत्त करावे. पतिच्या ताण-तणावाची पातळी कमी करावी. पतिना धुम्रपानापासून, तंबाखु, सेवनापासून दुर ठेवावे. कुटुंबातील मुलांच्या संरक्षणाकरीता 'स्त्रिया' या आरोग्य रक्षणाची प्रमुख भूमिका

पार पाडतात. मुलांच्या प्रकृतीप्रसंगी दवाखान्यात घेऊन जाते. इत्यादी संपूर्ण जबाबदारी प्रामुख्याने महिला सांभाळत असतात. कुटुंबात स्त्रियांना आरोग्य रक्षणाचे प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून ओळखले जाते. या करीता कुटुंबातील महिलांना विकसीत व सक्षम करण्याकरीता त्यांचे आरोग्य सुदृढ ठेवणे महत्वाचे आहे. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनांच्या माध्यमातून महिलांना सकस आहार व आरोग्य शिक्षण देऊन कुटुंब प्रमुख म्हणून महत्वाचे स्थान दिले जात आहे. बदलत्या औद्योगिक विकासासोबत महिला व पुरुषांच्या, दोघांच्याही कर्तव्य, भूमिकेमध्ये बदल दिसून येत आहेत. अर्थाजनाच्या कार्यामध्ये स्त्रियांचाही महत्वाचा वाटा आहे. पुरुषांच्या बरोबरीत महिला सुध्दा कार्यामध्ये प्रगती करीत आहे. एकंदरीत सर्व जबाबदाऱ्या सांभाळण्यासोबतच महिला मुलांना, चांगल्या सवयी रूजविण्याचे कार्य करावे लागते. मुलांना वेळेवर जेवन देणे तसेच झोपण्यास प्रवृत्त करण्याचे कार्य महिलांकडून केले जाते. महिलांना कुटुंबात आरोग्याच्या काळजीसोबतच इतर कार्य सुध्दा पार पाडीत असतात. आयसिडिएस माध्यमातून महिलांचा विकास व सक्षमीकरण करण्याचे कार्य योग्य रितीने प्रगतीवर आहे. कुटुंबातील महिलांना आरोग्य शिक्षण दिल्यामुळे सर्वांना आरोग्य शिक्षणाचे धडे शिकविण्याचे कार्य महिलांकडून पार पाडण्यात येत आहे.

निष्कर्ष :-

1. ग्रामीण महिलांनी अंगणवाडी केंद्रांतर्गत आरोग्य व पूरक पोषक आहारविषयक शिक्षणाची सेवा व सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते.
2. ग्रामीण महिलांनी गर्भवती व स्तनदा माता यांना वेळोवेळी पूरक पोषक आहार दिला जातो.
3. ग्रामीण महिलांनी पूरक पोषक आहारामुळे आरोग्य सुदृढ होते.
4. ग्रामीण महिलांनी महिलांना पूरक पोषक आहार व आरोग्यविषयक सेवा एकत्रितपणे दिली जात असल्यामुळे महिला समाधानी आहेत.
5. ग्रामीण महिलांनी संभाव्य धोका असलेल्या गर्भवती महिलांची विशेष काळजी घेतली जाते.
6. ग्रामीण महिलांनी गंभीर धोका पातळीवरील गर्भवती महिला व नवजात बाळाला वैद्यकीय उपचारासाठी अंगणवाडी केंद्रांतर्गत रेफर केले जाते.
7. अधिकाधिक ग्रामीण महिलांनी अंगणवाडी केंद्रांतर्गत आरोग्यशिक्षणाच्या माध्यमातून कुटुंब नियोजनाची माहिती दिली जाते.
8. ग्रामीण महिलांनी अंगणवाडी केंद्रांमार्फत गरोदर महिलांना प्रसूतीच्या पूर्वी ३ ते ४ वेळा आरोग्य तपासणीची सेवा उपलब्ध करून दिली जाते.
9. ग्रामीण महिलांनी पूरक पोषक आहार व आरोग्य सेवांची जनजागृती केली जाते.

संदर्भ ग्रंथ :-

1. बल्लाळ प्रभा (१९९६), आरोग्य आणि आजार, डायमंड पब्लिकेशन, सदाशिव पेठ, लेले संकुल, पूणे
2. घाटोळे रा. ना., समाजशास्त्रीय संशोधन तत्वे व पद्धती, मंगेश प्रकाशन, नागपूर
3. कुलहरी सुशिल, पोषण एवं आहार विज्ञान, नेहा पब्लिकेशन अॅण्ड डिस्ट्रिब्युटर, न्यु दिल्ली
4. महाजणी स्नेहा (२०१४), आहार शास्त्राची मुलतत्वे, मंगेश प्रकाशन, नागपूर,
5. स्वामिनाथन एम (२००३), आहार एवं पोषण, एन. आर. ब्रदर्स, इन्दौर